

2025 RUSSIAN CONFERENCE

SAINT
PETERSBURG,
RUSSIA

CONFERENCE

23RD
FEBRUARY
2025

TOPICS

- Education
- Social Sciences
- Humanities
- Medical Sciences
- Management

Submit Your
Manuscript
Today...

A conference for the Educators

**International
Conference on
Developments in
Education**

MORE INFO & REGISTRATION VISIT WWW.ECONFERENCEZONE.ORG

2025: ICDE- Russia February

ARTICLES

1. MANAGERIAL SKILLS IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION LEADERS
Olimjonova O.
1-3
2. ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Сайфулина Альфира Фератовна
4-7
3. THE ROLE OF NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY IN THE COMPLEX TREATMENT OF CERVICAL CANCER IN YOUNG PATIENTS
Абдиримов К. Х., Алмурадова Д. М., Хакимова Г. Г., Худоёров М. С., Юсупов А. А, Юсупова Ч. О.
8-12
4. ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА: ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
М. Юлдашева
13-16
5. АДАПТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ И ИГРАМ
Сидикова Гулбахор Сабировна, Ашурова Ибодат Илхомовна
17-25

**MANAGERIAL SKILLS IN THE ACTIVITIES OF PRESCHOOL
EDUCATION INSTITUTION LEADERS**

Olimjonova O.

Doctoral Candidate at Namangan State University

Annotation

This article discusses the skills of a manager (director) in ensuring the effectiveness of preschool education institutions, as well as the modern requirements for the position of a preschool institution director.

Keywords: management, skills, mechanism, personnel, leader, director, preschool education system, organization, decision, profession, pedagogue, factor, ability.

Introduction

The President of the Republic of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, stated: <The criterion for every leader's activity is to take the people's aspirations as their main goal and consistently realize them.= This emphasizes the leader's responsibility and sense of accountability [1]. In recent years, the growing focus on the human factor has increased interest in management issues. In the psychology of management, when analyzing a leader's activities, attention is directed to questions such as the qualities that allowed the individual to reach that level, the management methods they employ, their abilities, influence, and level of competence [2].

Perspectives on becoming a manager vary: some are attracted by the privileges, others value the authority, some aim for prestige, while others take on the responsibility of inspiring and leading a team. Regardless of these varied motivations, qualities such as leadership, earning team gratitude, utilizing organizational skills to enhance cohesion, and contributing to the country's development through collective efforts and lofty goals are required [3].

Abu Nasr Al-Farabi, in his work *The Virtuous City*, highlights that a leader must possess fourteen essential qualities. Yusuf Khas Hajib, one of the prominent figures of the 11th century, noted: <No matter how high a person rises, they must remain humble.= [4].

In his work *India*, Abu Rayhan Al-Biruni wrote: <A ruler inclined to governance must be firm in their opinions and views. The main task of a just ruler is to establish equality and justice between the upper and lower classes, the strong and

the weak. Another key duty is to support the progress of science and care for scholars.= These writings emphasize the importance of humanistic ideals in leadership [5].

Thus, a leader must be aware of these traits and strive to be deserving of the "leader's position." This inevitably enhances their managerial skills and competence, elevates their effectiveness to higher levels, and accelerates the organization's progress toward its intended goals.

The Role and Responsibilities of Directors in Preschool Educational Institutions
The effective operation of the continuous education system in preschool educational institutions primarily depends on the activities of highly qualified managerial staff. Therefore, managing the pedagogical community of preschool education and achieving high educational outcomes requires leaders of these institutions to possess strong management skills. In this regard, the managerial expertise of a preschool education institution director is a critical factor in ensuring the effectiveness of the organization.

A modern preschool education director is not only an organizer and leader but also a skilled pedagogue whose work is directed towards fully addressing the tasks of nurturing preschool-aged children into well-rounded individuals. The director ensures the necessary conditions for the implementation of educational, pedagogical, and hygienic requirements within the preschool institution. They create an environment of teamwork and purposeful cooperation among their staff and provide overall leadership.

Directors adhere to decisions and laws adopted by the state and the Ministry of Preschool and School Education while engaging in creative self-improvement. Essential qualities for a director include high awareness, political maturity, principled behavior, and demanding attitudes toward themselves and their subordinates. They oversee interpersonal relationships within the team and ensure compliance with labor discipline and productivity standards.

The managerial position requires directors to consciously enhance their ideological, educational, political, and professional competence continually. They must master pedagogical knowledge, theories, and practices of education, as well as understand the tasks currently facing preschool education. Furthermore, they must be proficient in applying these skills and knowledge in their work, understanding and adhering to the programs, methodologies, and regulatory documents, and addressing shortcomings immediately.

The rights, duties, and responsibilities of personnel in preschool education institutions are determined by the laws of the Republic of Uzbekistan, relevant

regulatory documents, and the organization's charter. Directors of preschool institutions are appointed by the governing bodies of the Ministry of Preschool and School Education from individuals with higher education and at least five years of pedagogical experience.

However, certain personal characteristics may hinder effective management, such as poor self-management, lack of clear goals, inefficiency in planning, absence of creativity, weak managerial skills, inability to ensure gender equality, poor organizational abilities, and failure to utilize appropriate team management methods. A knowledgeable leader who can address these limitations and understands the dynamics of their team can prevent psychological stress and improve team performance [6].

As O. Obidov noted, <Leaders are specialists in making critical decisions, preparing information for managerial decisions, and organizing their implementation.=

Leaders in preschool institutions are also responsible for improving the professional skills, teaching abilities, and cultural levels of their staff. They ensure that personnel are regularly transferred to different roles as needed and create conditions for psychological-pedagogical training. Leaders must recognize their mistakes and seek to correct them, continuously learn, adopt new approaches, and expand their knowledge base.

In conclusion, young individuals aspiring to leadership in management should focus on developing these qualities, continuously learning, adopting innovative methods, and enhancing their expertise to succeed in the field.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O`zbekiston demokratik o`zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda <T= 2021y.
2. D.R.Babayeva. M.A.Abdullayeva. G.X. Jumasheva. Maktabgacha ta`limni boshqarishning ilmiy asoslari. O`quv qo`llanma.T-2021 y.
3. Hayitov O.E Boshqaruv psixologiyasi darslik. Chirchiq-2020 y.
4. Maxmudov.I.I. Boshqaruv psixologiyasi o`quv qo`llanma 2006 y
5. Yusuf Xos Xojib <Qutadg`u bilig=- T. : 1972
- 6.K. M. Irisbayeva <BOSHQARUVCHI SHAXS FAOLIYATINING PSIXOLOGIK ASOSLARI=.<Halq so`zi= gazetasi- 2004 y.

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Сайфулина Альфира Фератовна

Навоийский государственный университет, доктор PhD

Аннотация

В данной статье рассмотрены основные аспекты оценки развития цифровой инфраструктуры в контексте регионального развития на примере Навоийской области. Проанализированы текущие достижения, проблемы и перспективы внедрения цифровых технологий, а также их влияние на экономику и социальную сферу региона.

Ключевые слова: цифровизация, инфраструктура, интернет, облачные технологии, интернет вещей (IoT), системы кибербезопасности.

В условиях цифровой трансформации современного общества и растущей потребности в технологических инновациях, развитие цифровой инфраструктуры становится критическим фактором конкурентоспособности региона. Цифровая инфраструктура представляет собой технологическую основу, поддерживающую цифровые операции, государственных учреждений и общества, а также играет ключевую роль в трансформации бизнеса, обеспечивая доступ к инновационным решениям и повышая его эффективность. Цифровая инфраструктура охватывает такие ключевые компоненты, как телекоммуникационные сети, облачные технологии, центры обработки данных, интернет вещей (IoT) и системы кибербезопасности. Она служит фундаментом для внедрения цифровых решений в различные отрасли, включая образование, здравоохранение, транспорт и промышленность. Телекоммуникационные сети обеспечивают обмен данными на большие расстояния, производят облачные вычисления, а центры обработки данных позволяют эффективно хранить и обрабатывать информацию, IoT интегрирует устройства в единую сеть для обмена данными в реальном времени, а системы кибербезопасности защищают инфраструктуру от внешних угроз. Подключение к интернету является важнейшим элементом данной инфраструктуры, обеспечивая связь, обмен данными и интеграцию цифровых технологий в повседневные процессы.

Навоийская область является одной из экономически развитых областей Узбекистана, которая активно вовлекается в процессы цифровизации.

Регион обладает значительными природными ресурсами, такими как уран, золото и другие полезные ископаемые, что создает благоприятные условия для экономического роста. Важность развития цифровой инфраструктуры в данном контексте заключается в необходимости повышения эффективности использования ресурсов и создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.

Приведем диаграмму развития цифровой инфраструктуры Навоийской области за 2020-2023 годы¹:

Рис.1. Развитие цифровой инфраструктуры Навоийской области (2020-2023г.г.)

Данная диаграмма наглядно демонстрирует положительные тенденции в развитии цифровой инфраструктуры Навоийской области за период с 2020 по 2023 годы, отражённые в таких ключевых показателях, как уровень проникновения интернета и использование электронных государственных услуг. За период с 2020 по 2023 год процент населения с доступом к интернету увеличился с 62% до 85%. Параллельно с этим использование электронных гос.услуг значительно возросло — с 30% до 75%, что указывает на успешное внедрение цифровых сервисов, значительное расширение телекоммуникационной инфраструктуры и повышение качества предоставляемых услуг. Стремительное увеличение доступности

¹ Составлена автором на основании данных Министерства цифрового развития Узбекистана

интернета связано с развитием мобильных сетей и внедрением новых технологий в регионе². Согласно анализу IDI (Индекс развития информационно-коммуникационных технологий) от Международного союза электросвязи, который охватывает 11 критериев, разделённых на три ключевые категории: доступ к цифровой инфраструктуре, использование IT и уровень цифровых навыков населения, в 2022 году средний показатель IDI в Узбекистане достиг 6,2, увеличившись за последние восемь лет на 0,75 балла. Наиболее высокие значения вновь показал Ташкент. Навоийская область, занимает вторую позицию набрав 6,78 балла, что на 0,91 больше по сравнению с 2015 годом. Третье место заняла Самаркандская область с показателем 6,39 (прирост на один балл), поднявшись с шестой позиции, которую занимала в 2015 году. Ферганская область, заняла четвёртое место с показателем 6,34 (+0,63). Близкие результаты показала Бухарская область, достигнув 6,29 балла (+0,71). Сырдарьинская (5,39), Сурхандарьинская (5,13) и Дхишакская области (5,1) продемонстрировали минимальные приросты — 0,09, 0,43 и 0,3 балла.³

Несмотря на положительные тенденции в развитии цифровой инфраструктуры в Навоийской области существует ряд проблем, связанных с обеспечением доступа к интернету. Одной из основных трудностей является недостаточное покрытие в сельских и удалённых районах, где телекоммуникационная инфраструктура развита слабо, что ограничивает доступ к высокоскоростному интернету. Даже в тех местах, где интернет доступен, его скорость и стабильность могут оставлять желать лучшего, что препятствует использованию современных цифровых услуг, таких как онлайн-образование и телемедицина. Развитие цифровой инфраструктуры также сталкивается с высокой стоимостью, особенно в малонаселённых и удалённых районах, что часто делает её экономически невыгодной для провайдеров. В некоторых районах стоимость интернета остаётся слишком высокой для многих жителей, что ограничивает доступ для населения. Недостаточная конкуренция среди интернет-провайдеров в регионе также влияет на качество услуг и задерживает развитие сетей. Кроме того, в отдалённых районах наблюдаются сложности с регулярным техническим обслуживанием оборудования, что снижает надёжность и стабильность интернет-соединения.

² Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан, 2023

³ <https://www.spot.uz/ru/2023/12/11/idi/>

Внедрение технологии 5G в Навоийской области может значительно ускорить развитие цифровой экономики и помочь в решении ключевых проблем региона. Исследования показывают, что технология 5G способна повысить производительность предприятий на 25-30%, особенно в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, энергетика и логистика, благодаря внедрению автоматизации и интернета вещей (IoT). Развитие инфраструктуры 5G также создаст до 5 000 новых рабочих мест в телекоммуникациях, IT и инновационных технологиях, что будет способствовать притоку квалифицированных специалистов в регион. Ожидается, что более 80% населения получат доступ к цифровым услугам, включая телемедицину и дистанционное обучение, что существенно сократит цифровое неравенство в регионе. Кроме того, технологии 5G позволят улучшить управление ресурсами, снижая потребление электроэнергии на 20% благодаря внедрению умных сетей, что обеспечит значительную экономию для бизнеса и населения региона⁴.

Таким образом, развитие цифровой инфраструктуры и технологий, таких как 5G, открывают новые возможности для экономического роста и привлечения иностранных инвестиций в Навоийскую область.

⁴ Министерство цифрового развития Узбекистана (2022))

**РОЛЬ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ У
МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОК**

Абдиримов К. Х.,
Алмурадова Д. М.,
Хакимова Г. Г.,
Худоёров М. С.,
Юсупов А. А.,
Юсупова Ч. О.

Место работы: Ташкентская медицинская академия.
e-mail: komiljonabdirimov833@gmail.com

Во всем мире рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака у женщин; в 2020 г. произошло 604 000 новых случаев заболевания. Порядка 90% из 342 000 случаев смерти от рака шейки матки имели место в странах с низким или средним уровнем дохода. Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от рака шейки матки отмечаются в странах Африки к югу от Сахары, Центральной Америки и Юго-Восточной Азии. Региональные различия в бремени рака шейки матки связаны с неравенством в доступе к услугам вакцинации, скрининга и лечения, факторами риска, включая распространенность ВИЧ, а также социальными и экономическими факторами, такими как пол, гендерные предубеждения и бедность. Вероятность заболевания раком шейки матки у женщин с ВИЧ-инфекцией в шесть раз выше по сравнению с общей популяцией, и, согласно оценкам, с ВИЧ связано 5% всех случаев заболевания раком шейки матки. Роль ВИЧ в развитии рака шейки матки непропорционально велика среди женщин более молодого возраста, и в итоге в 20% случаев потери детьми матери из-за рака причиной этого становится рак шейки матки. Лишь у 30% заболевших женщин процесс является резектабельным. Лучевая терапия по прежнему остается ведущим методом лечения данной патологии. Однако, неудовлетворительные результаты лечения диктуют необходимость поиска новых методов лечения, улучшающих прогноз течения рака шейки матки, а так же, учитывая молодой возраст больных, поиск методов, позволяющий выполнить органосохранные операции, что может значительно улучшить качество жизни больных. Теоретическими предпосылками к использованию НАХТ служат лучшая доставка лекарств к опухоли

сосудами, не поврежденными вследствие лучевой терапии и операцией; возможность уменьшения опухоли с целью большей эффективности последующих методов лечения; вероятность патоморфологической оценки эффекта и эрадикации микрометастазов. Несмотря на то, что целесообразность проведения лекарственной терапии РШМ интенсивно изучается, ее роль до сих пор окончательно не определена, не отработаны четкие критерии эффективности противоопухолевой терапии, а так же показания для последующего хирургического этапа. Применение НАХТ увеличило возможность хирургического удаления опухоли, со снижением риска интраоперационной диссеминации опухолевых клеток и удаление потенциально резистентных очагов, что в конечном итоге, должно привести к увеличению безрецидивной выживаемости.

Цель работы. Определить показания к НАХТ; сформировать клинические критерии эффективности; оценить токсические реакции и осложнения при НАХТ; оценить морфологические критерии эффективности; проанализировать рецидивы и попытаться найти возможные пути их уменьшения; попытаться определить прогностические факторы эффективности НАХТ и риска рецидива; проанализировать послеоперационные осложнения и течение послеоперационного периода, изучить эффективность проведения неоадьювантной химиотерапии у больных раком шейки матки и возможности выполнения после нее органосохранных операций.

Материалы и методы. Изучены медицинские документы 50 больных раком шейки матки, получавших неоадьювантную химиотерапию в условиях ТГФ РСНПМЦОиР с 2019 по 2023 год. Средний возраст больных составил $36,85 \pm 1,32$ года. Плоскоклеточный рак шейки матки был верифицирован у 25 пациенток, железистый рак – в 2 случаях. При морфологическом исследовании преобладала низкая дифференцировка опухоли – 67%, умеренная дифференцировка – в 33% случаев. Распределение больных по стадиям было представлено следующим образом: больные с IIb стадией составили группу из 26 человек, IIIa-24, Всем больным было проведено 3 курса НАХТ платиновыми дуплетами, включающими топотекан, иринотекан, таксаны, фторурацил. Перед лечением, а так же после 2го курса химиотерапии было проведено гинекологическое обследование.

Результаты и обсуждение. Ответ на лечение по данным гинекологического исследования был отмечен у 81,3% больных, из них полный регресс у 12,5%, частичный регресс – у 68,7%, у 18,7% стабилизация. Прогрессирование заболевания на фоне терапии не выявлено. После лекарственного лечения хирургическое лечение удалось выполнить 40 пациентам, 8 из них выполнено органосохранное вмешательство – трахелэктомия, 32 – расширенная экстирпация матки. При гистологическом исследовании послеоперационного материала патоморфоз IV ст. выявлен у 3 больных, Шу 2, П – у 20, у 15 больных выявлен патоморфоз I ст. Отдельно были проанализированы случаи рецидива заболевания. У 6 женщин, которым была проведена операция Вертгейма, продолженный рост выявлен в течении первых 6 мес.(через 3–6 мес.). У 7 из них после операции стадия была изменена на 2в-3а стадии, с метастазами в лимфатические узлы, ангиоинвазией, прорастанием связочного аппарата. У всех женщин с выявленным рецидивом в послеоперационном гистологическом исследовании была выявлена низкая степень лекарственного патоморфоза (лекарственный патоморфоз I ст. – у 7 женщин, II ст. – у 3 –х). У всех женщин выявлена большая глубина инвазии опухоли (на всю толщу органа до серозной оболочки). При описании макропрепарата отмечен большой процесс, занимающий большую часть шейки матки. У всех больных было уменьшение опухоли после НАХТ менее чем на 30–50%. Внутриполостная ЛТ (как метод профилактики местных рецидивов) проводилась в лучшем случае через 2.5–3 месяца после операции).

Заключение. На фоне проведения НАХТ наблюдалось уменьшение объема первичной опухоли, что способствовало повышению резектабельности опухоли и позволило 40 женщинам выполнить хирургический этап лечения, в том числе 8м – органосохранное вмешательство. Проанализировав случаи рецидива заболевания, мы пришли к выводу, что данное событие было прогнозируемо (на основании небольшого уменьшения объема опухоли после лекарственной терапии, усугубления стадии после операции, низкой степени патоморфоза при гистологическом исследовании материала, задержка сроков проведения внутриполостной лучевой терапии). Таким образом, ответ на НАХТ является дополнительным фактора прогноза выживаемости: уменьшение объема опухоли не менее чем 40% после 1 курса, а после 2 курса на 50% говорит о чувствительности опухоли к ХТ.

Уменьшение опухоли менее чем на 30% – говорит о низкой чувствительности к ХТ. Таких пациенток при возможности хирургического лечения необходимо оперировать + ХЛЛ, либо проводить ЛТ (не затягивая сроки лечения и не допуская прогрессирования) При первичном большом объеме опухолевой ткани (более 80 см³ – при УЗИ, МРТ) результаты выживаемости хуже, чем при объеме опухоли менее 80 см³. Так же, изучив литературные данные по данной тематике, считаем целесообразным дополнять обследование женщин с данной патологией иммуноферментным исследованием уровня SCCAg с дальнейшим мониторингом его на фоне лечения. А так же выполнение иммуногистохимического исследования биопсийного материала для выявления дополнительных факторов прогноза ответа на лечение и течения заболевания. А именно:

1. определение СОХ2 – циклооксигеназа – 2 – чем ниже уровень экспрессии, тем выше лекарственный патоморфоза, соответственно выше выживаемость (2х летняя до 85% даже при распространенных формах) при высокой экспрессии СОХ2 – либо низкий лекарственный патоморфоз, либо прогрессирование, (выживаемость 38%) (исследование Ferrandia G et al. 2002);
2. гиперэкспрессия p53 сопряжен с низким уровнем лекарственного патоморфоза, если нет экспрессии то высокий уровень ЛП;
3. PTEN – при высоком уровне экспрессии – высокая эффективность ХТ.

Учитывая все вышеперечисленное, показаниями для проведения НАХТ должны являться: молодой возраст больных, для возможности сохранения функции яичников, либо проведения органосохраняющих операций. Больные 2б – 3а стадиями – для увеличения резектабельности опухоли при удовлетворительном общем статусе пациенток, и возможности проведения в дальнейшем хирургического лечения. На сегодняшний день мы видим следующие пути для улучшения результатов проведения НАХТ. Это в первую очередь четкий отбор на лечение.

До проведения НАХТ необходимо:

1. измерение объема опухоли (с помощью УЗИ малого таза, либо МРТ (с целью оценки л/у) и адекватного стадирования, полноценное описание локального статуса онкогинекологом;
2. определение уровня онкомаркера SCCAg. (до начала лечения и в процессе лечения);
3. тщательный мониторинг противоопухолевой терапии для оценки эффективности и своевременного изменения тактики лечения;

4. внедрение в практику, до проведения НАХТ проведение не только гистологического исследования но и проведения ИГХ с целью определения прогностических маркеров ответа на лечение (COX-2, p53, PTEN);

5. с целью профилактики местного рецидива проведение внутрисполостной ЛТ у женщин с низким лекарственным патоморфозом, большой инвазией опухоли, МТС в л/у. Возможно в сочетании с ХП в качестве радиомодификатора.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА: ПУТЬ К ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

М. Юлдашева

Ташкентский университет прикладных наук
является старшим преподавателем кафедры
Сетевая экономика и бухгалтерский учет

Цифровизация стала важным инструментом для модернизации банковского сектора и обеспечения экономической стабильности. В Узбекистане она способствует внедрению инноваций, расширению финансовой инклюзии и повышению качества услуг. В последние годы страна сделала значительный прогресс в переходе к использованию цифровых платежных систем, таких как Uzcard, HUMO, Payme и Click. Эти платформы стали неотъемлемой частью финансовой системы и значительно снизили зависимость от наличных денег. [1]

Существующие в Узбекистане платежные системы играют важную роль в развитии безналичной экономики:

- Uzcard и HUMO. Это крупнейшие платежные системы, которые активно используются как в городах, так и в сельских районах. Они предоставляют доступ к POS-терминалам, банкоматам и онлайн-платежам.
- Мобильные приложения. Payme и Click обеспечивают удобный интерфейс для мгновенных переводов, оплаты коммунальных услуг и покупок в интернет-магазинах. [2]
- Интеграция с государственными услугами. Многие государственные услуги, включая оплату штрафов и налогов, стали доступны через цифровые платежные платформы, что повышает удобство для граждан.

Развитие безналичных расчетов оказывает положительное влияние на финансовую и экономическую стабильность. Основные преимущества включают:

- Прозрачность финансовых потоков. Электронные платежи позволяют легко отслеживать транзакции, что способствует снижению уровня теневой экономики.
- Ускорение оборота денежных средств. Безналичные расчеты уменьшают задержки, связанные с физической обработкой наличных денег, и повышают скорость проведения операций.

- Снижение издержек. Банки и компании экономят средства, сокращая расходы на обработку и инкассацию наличных денег.
- Повышение налоговой дисциплины. Транзакции через цифровые платформы легко регистрируются, что обеспечивает более точный учет и сбор налогов.

Рост объема безналичных расчетов банковского сектора Узбекистана (2020–2025 гг.). [5]

За период с 2020 по 2025 годы объем безналичных расчетов увеличился на **175 трлн UZS**, что эквивалентно росту в **350%** [3]. Это подчеркивает значительное усиление популярности безналичных операций, что может быть связано с расширением банковских услуг, поддержкой государственных инициатив и повышением цифровой грамотности населения.

Вызовы в развитии безналичной экономики. Несмотря на успехи, поддержка безналичной экономики в Узбекистане сталкивается с рядом препятствий [4]:

- Недостаточная инфраструктура. В сельских регионах наблюдается ограниченное количество POS-терминалов и слабая доступность интернета, что затрудняет использование цифровых платежей.
- Низкий уровень цифровой грамотности. Многие граждане, особенно пожилые люди, испытывают трудности в использовании цифровых платежных систем.

Рекомендации для развития безналичной экономики

Для укрепления безналичной экономики в Узбекистане необходимо:

Расширение инфраструктуры. Установка POS-терминалов в сельских и удаленных районах, а также улучшение интернет-соединения.

Повышение цифровой грамотности. Проведение образовательных кампаний, направленных на обучение населения использованию цифровых платёжных систем.

Внедрение стимулов. Снижение комиссий за электронные платежи и предоставление налоговых льгот для бизнеса, использующего безналичные расчеты.

Обеспечение безопасности. Укрепление кибербезопасности и повышение уровня защиты данных пользователей.

Заключение

Поддержка безналичной экономики является важным шагом на пути к цифровизации банковского сектора и укреплению финансовой стабильности Узбекистана. Развитие платёжных систем, повышение доверия к цифровым технологиям и устранение существующих вызовов позволят создать более прозрачную, эффективную и устойчивую финансовую систему, соответствующую мировым стандартам.

Стимулировать использование безналичных расчетов:

- Ввести налоговые льготы для предприятий, активно использующих безналичные платежи.
- Предоставлять скидки и бонусы для граждан, которые предпочитают цифровые способы оплаты.
- Снизить комиссии за электронные переводы, чтобы сделать их более привлекательными для пользователей.

Для достижения финансовой стабильности Узбекистану необходимо направить усилия на развитие безналичной экономики как неотъемлемой части цифровизации банковского сектора. Инвестиции в инфраструктуру, повышение грамотности населения, обеспечение безопасности и внедрение стимулов для бизнеса и граждан позволят создать устойчивую, эффективную и прозрачную финансовую систему, отвечающую вызовам современности.

Литература

1. Министерство финансов Республики Узбекистан, Отчеты по развитию платёжных систем, 2024 г.
2. Центральный банк Узбекистана, "Развитие национальной платёжной инфраструктуры", 2024 г.

3. Аналитический отчет Всемирного банка «Цифровизация финансовых услуг в Центральной Азии», 2025 г.
4. МВФ. "Financial Stability and Digital Transformation" (2024).
<https://imf.org><https://imf.org><https://imf.org>
5. Центральный банк Республики Узбекистан, «Отчет о развитии безналичных расчетов», 2025 г.

**АДАПТАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ
И ИГРАМ**

Сидикова Гулбахор Сабировна

Предподаватель факультета физической культуры

Ашурова Ибодат Илхомовна

Студентка Факультета физической культуры

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi jismoniy o'yinning ahamiyati va uning bolalar farovonligiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Unda jismoniy faollik va o'yinning afzalliklari, masalan, qo'pol va nozik vosita ko'nikmalarini rivojlantirish, kognitiv funktsiyalar, ijtimoiy o'zaro ta'sir, ishonch va o'z-o'zini hurmat qilish muhokama qilinadi.

Аннотация

В этой статье рассматривается важность физической игры в дошкольном возрасте и ее влияние на благополучие детей. В нем обсуждаются преимущества физической активности и игр, такие как развитие крупной и мелкой моторики, когнитивных функций, социального взаимодействия, уверенности и самооценки.

Annotation

This article examines the importance of physical play in preschool age and its impact on children's well-being. It discusses the benefits of physical activity and games, such as the development of large and fine motor skills, cognitive functions, social interaction, confidence and self-esteem.

Kalit so'zlar: Maktabgacha yoshdagi bolalar, jismoniy faollik, o'yinlar, moslashish, ko'nikmalar, vosita qobiliyatlari, kognitiv rivojlanish, ijtimoiy o'zaro ta'sir, ishonch, xavfsiz muhit

Ключевые слова: Дошкольники, физическая активность, игры, адаптация, навыки, моторика, когнитивное развитие, социальное взаимодействие, доверие, безопасная среда

Key words: Preschool children, physical activity, games, adaptation, skill, motor skills, cognitive development, social interaction, trust, safe environment.

Основными задачами физического воспитания детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях, в семье являются воспитание их здоровыми и сильными, закаливание организма, правильная организация воспитания и обучения. Оздоровительные задачи дошкольников - это важнейшая задача физического воспитания, заключающаяся в сохранении жизни ребенка, укреплении его здоровья, самосохранении путем закаливания организма, повышении его устойчивости к различным заболеваниям.

Анатомические, физиологические (физические) и психологические особенности, характерные для определенного возрастного периода детей дошкольного возраста, называются возрастными особенностями. С учетом этих возрастных особенностей организуется учебно-воспитательная работа. Тогда влияние воспитания на развитие ребенка будет сильным. Чтобы узнать индивидуально-специфический характер ребенка, важно знать общие типы темперамента и методику изучения индивидуальности ребенка. Темперамент-это совокупность индивидуально-психологических характеристик личности, от латинского "temperamentum", что означает "отношение частей друг к другу".

Существуют также специфические закономерности развития различных возрастных периодов. Физическое и психическое созревание дошкольника условно делится на следующие периоды:

Младенчество (до 1 года);	Ранний возраст (1-2 года)	Первая возрастная группа (2-3 года);
младший возраст (3-4 года);	средний возраст (4-5 лет);	Старший возраст (5-6 лет);
Подготовительный период к школе (6-7 лет).		

Особенности развития детей раннего возраста. Период развития человека начинается в утробе матери. Ребенок проходит очень быстрый процесс развития и сложный период развития в течение девяти месяцев в утробе матери. Даже в этот период ребенок в определенной степени подвергается

воздействию внешней среды. Вот почему важно убедиться, что этот эффект положительный.

Младенец весит 3,5 кг при рождении и 50 см при росте, в трехмесячном возрасте он весит около 5 кг при росте 60 см, а в 6 месяцев он весит около 7 кг при росте 64 см.

В возрасте до одного года на развитие ребенка в основном влияет Семейная среда, и его следует кормить грудным молоком. Ребенок в этот период приобретает способность понимать речь, осмысливать, воспринимать движения, узнавать членов семьи, даже если у него нет речи. Именно поэтому с младенчества и до трехлетнего возраста у ребенка интенсивно развивается речь и мышление. Первые слова ребенок начинает произносить в возрасте до года. В этот период взрослым, в основном членам семьи, необходимо наладить правильный уход за малышом. Говоря "пока ребенок не понимает", он не должен быть равнодушен к нему, правильно произносить название предметов в окружающей обстановке и открывать широкие возможности для правильного развития своей речи.

Вот почему его нужно учить читать стихи и танцевать, начиная с того же периода. У них формируется умение петь в сопровождении взрослых, действовать в соответствии с музыкой, чувствовать мелодию.

Когда дети этого возраста концентрируются вместе, у них начинают формироваться навыки взаимодействия. Учебно-воспитательная работа должна быть направлена на развитие тех же навыков, которые начали формироваться у детей, и превращение их в компетенции.

Особенности развития младшей группы (дети 3-4 лет). Когда ребенку исполняется 3 года, его физический рост несколько замедляется. Его вес в этот период составляет 14-15 кг., достигает 90-95 см в высоту. Ребенок становится физически намного более реальным, развивается нервная система. Совершенствуются органы опорно-двигательного аппарата. 3-летние дети приобретают навыки управления своим поведением в течение короткого периода времени. У них повышается самостоятельность, развивается сенсорное и сенсорное восприятие. Формируются навыки игры в команде. Расширяется возможность дифференциации трудовой деятельности, осуществляемой на игровой основе. Проявляются первые проявления изобразительной деятельности, а также строительно-монтажной деятельности. У трехлетних детей частично центрируется внимание, укрепляется память, начинается процесс восприятия материального бытия, появляются возможности для гипотезирования.

Ведущую роль в этом играет игровая деятельность. Данная программа направлена на определение системы учебных занятий, которые откроют широкие возможности для расширения и развития той же деятельности.

Особенности развития средней группы (дети 4-5 лет). Когда ребенок достигает четырехлетнего возраста, его физический рост несколько ускоряется, за этот период рост увеличивается до 105-108 см, а вес - до 18-19 кг. В этот период мозг ребенка быстро развивается. Совершенствуется деятельность коры больших полушарий. В развитии основных движений у ребенка происходят серьезные - качественные изменения, при их выполнении повышается естественность, у детей формируется умение сравнивать. Речь детей в этом возрасте будет беглой, память достаточно глубокой, уровень самостоятельного мышления будет несколько развитым. Стремится самостоятельно выполнять все движения и действия. В этом возрасте ребенок становится невероятно активным, игривым, чрезвычайно любознательным. Он охотно посещает любое мероприятие. Именно поэтому важно правильно их кормить, вовремя укладывать спать, беречь здоровье, контролировать свое психическое состояние, следить за тем, чтобы они были в бодром настроении. Целесообразно направлять содержание занятий с ними именно на это.

Особенности развития старшей группы (дети 5-6 лет). Рост ребенка в этот период увеличивается на 7-8 см. Его ноги развиваются быстрее, чем туловище, весит 20-22 кг. Позвоночник детей может быстро искривляться из-за того, что их кости не затвердевают. Вот почему особое внимание следует уделять поддержанию правильного роста костей. Их сердце увеличено в 4-5 раз по сравнению с сердцем ребенка, но их мышцы еще недостаточно укреплены. К шести годам нервные клетки коры головного мозга развиваются и приближаются по весу и внешнему виду к взрослым. Именно поэтому к нервам ребенка требуется относиться очень осторожно. В случае дефекта в этой деятельности ребенка необходимо принять меры по его профилактике.

Особое внимание следует уделить развитию словарного запаса детей этого возраста. Слова в их речи должны полностью удовлетворять потребности ребенка в выражении мысли. В этот период у детей должно развиваться математическое мышление, навыки счета. Необходимы предварительные экономические концепции. Особое внимание желательно уделить интенсивному развитию у ребенка способности к гипотезе.

Особенности развития подготовительной к школе группы (дети 6-7 лет). На седьмом году жизни ребенка объем движений в нем расширяется и уточняется, в его теле начинается взаимная адаптация движений. Дети в возрасте 6-7 лет начинают обретать самоконтроль и контроль над своими действиями. У мальчиков в этом возрасте развивается самостоятельная деятельность, инициатива, формируется желание прислушиваться к мнению взрослых. Рост ребенка в этот период достигает 120 см, вес 22-24 кг. В этом возрасте ребенок становится закаленным, любознательным, может контролировать свое здоровье. Его интенсивно развиваются сила восприятия и мышление, начинается стремление к познанию материального бытия. У детей начинают формироваться гигиенические навыки.

В процессе подготовки ребенка к школе необходимо пробудить в нем страсть к обучению новому виду деятельности-образованию. На этом этапе необходимо обучать элементам начального обучения с целью подготовки детей к духовному вступлению в образовательный процесс.

В школу может быть принят любой шестилетний ребенок. Для этого он должен быть готов к обучению физически, умственно и эмоционально. При определении уровня готовности детей к школе необходимо опираться на заключения диагностических центров. В качестве альтернативы необходимо, чтобы материально-техническая база школы была способна обучать шестилетних детей. Когда уровень педагогико - психологических знаний, нравственность и личностные качества воспитателя будут достойны для обучения и воспитания шестилетних детей, он будет иметь право обучать шестилетних детей. Поэтому и дети 6-7 лет, школы, которые их принимают, и педагоги, которые обучают этих детей, должны диагностироваться индивидуально с педагогико - психологической точки зрения и только потом включаться в образовательный процесс.

Следовательно, возрастные особенности их развития у воспитанников ДООУ многочисленны и значительны. Вес, рост, психологический характер, способности, степень восприимчивости ребенка к информации извне, рост его точки зрения, словарный запас-все это приобретает огромное значение в его развитии в соответствии с возрастом. Всестороннее нормальное развитие ребенка с рождения и до достижения дошкольного возраста должно находиться под наблюдением. Потому что всесторонне здоровый ребенок-это будущее нашего государства.

Обучение детей движениям в процессе физического воспитания осуществляется в самостоятельной деятельности детей как под непосредственным руководством воспитателя, так и под его наблюдением. При обучении двигательной деятельности развиваются познавательные, волевые и эмоциональные силы ребенка, формируются его практические двигательные навыки. Обучение действиям к чувству, мышлению, постепенно формирующемуся мировоззрению, нравственным качествам внутреннего мира ребенка; целенаправленно воздействует на двигательную деятельность, выполняемую детьми, полезную для здоровья и общефизического развития.

Образовательное содержание составляют физические упражнения, подвижные игры, отобранные в соответствии с государственными требованиями к образованию и воспитанию детей дошкольного возраста. В процессе обучения взрослый дает детям опыт целенаправленной деятельности. Его содержание также включает опыт приобретения действий, которые служат развитию и совершенствованию. При работе с детьми дошкольного возраста необходимо учитывать их возрастные особенности, определенные знания, заложенные в сознательной двигательной деятельности ребенка; единство знаний о методах деятельности, деятельности и умений и навыков их выполнения, обучающих ребенка действиям, составляют компоненты, вытекающие из процессов работы. Одной из частей является опыт творческой деятельности.

Человек, не обученный с детства самостоятельному мышлению и усваивающий все после того, как оно было готово, не может проявлять качества, данные ему природой. Поэтому общество не может совершенно равнодушно смотреть на приучение подрастающего поколения к творческой деятельности. В процессе воспитания двигательной активности взрослые (родители, воспитатели), учитывая психофизиологические особенности развития детей, ставят перед ними новые двигательные задачи. Растущее решение ребенком новых двигательных задач в процессе упражнений и возникающие в связи с этим большие возможности изменяют характер и качество движений. Что очень характерно для этого возрастного периода, так это то, что в процессе обучения новым упражнениям он приобретает как бы новое качество. Потому что походка ребенка в начальное время и в конце второго года совершенно разная. Это явление можно представить как диакритическое отрицание новизны старого, как

объективное условие всего развития и разрешения конфликтов, как движущий фактор. Развитие в каждой области не может проходить без отрицания предшествующих форм жизни. Такой сложный процесс развития протекает непрерывно во взаимодействии внешних и внутренних условий.

Преодоление трудностей и решение новых задач создает у ребенка позитивный эмоциональный настрой. Эта достигнутая цель вызвана новыми мышечными ощущениями в соответствии с оценкой воспитателя. Закрепление происходящих изменений служит пробуждению стремления к более высоким достижениям. Этот сложный процесс всегда должен находиться под контролем воспитателя. С одной стороны, необходимо обеспечить понимание ребенком новой задачи движения, с другой - привить ребенку самостоятельность и мотивацию к ее осуществлению на основе имеющихся реальных возможностей движения и возникающих у него интересов, эмоций. Воспитание требует от ребенка сосредоточенности внимания, активного воображения, активного мышления, развития памяти: например, если учебный процесс приобретает интерес и носит эмоциональный характер – эмоциональный; если образец действия показан воспитателем образно и выполняется детьми - образный; двигательная игра и последовательность выполнения всех элементов упражнения при их самостоятельном выполнении, когда задачи осмыслены и запомнены, словесно – логические упражнения связаны с практическим выполнением детьми самих себя - двигательного действия. Для этого обучение должно быть свободным, только тогда упражнения можно выполнять осознанно, самостоятельно.

Нравственное воспитание в воспитании детей напрямую связано с формированием духовного чувства и сознания ребенка, с развитием у него таких нравственно-волевых качеств, как благородство и взаимопомощь, целеустремленность, честность, справедливость. Весь процесс обучения правильным движениям воспитывает у детей эстетические чувства. Большое значение приобретает внешнее оформление костюмов детей и воспитателей, пособий по физкультуре и др. Организация образовательного процесса позволяет тренировать детей в тех трудовых действиях, в которых они способны. Воспитатель просит детей сами содержать физкультурный инвентарь в порядке и чистоте регулярно требует. Дехурные заботятся об этом в первую очередь и аккуратно расставляют необходимые предметы.

При этом они также учитывают порядок расположения предметов и инвентаря, чтобы всем детям было удобно ими пользоваться.

Дети время от времени моют воздушные шары, мячи и т. д. и протирают большую технику. В таком мероприятии участвуют все воспитанники под руководством воспитателя. Таким образом, в процессе обучения действиям у детей развиваются умственные способности, нравственные и эстетические чувства, формируется осознанное отношение к собственной деятельности и в связи с этим целеустремленность, организованность. Все это является реализацией общего подхода к учебному процессу во взаимодействии. Этот процесс служит формированию всесторонне развитой личности.

Литература

1. Umirov, S. (2024). TECHNIQUE OF HIGH QUALIFICATION IN WRESTLING. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(13), 51-57.
2. Umirov, S., & Bobomurodova, S. (2022). BOLALARNI SPORTI SELEKSIYASINING PEDAGOGIC-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(6), 33-38.
3. Umirov, S. B. (2022). KURASH SPORT TURI TARIXI. Academic research in educational sciences, 3(4), 1272-1277.
4. Sabirovna, G. S. (2024). IMPROVING HEALTHY LIFESTYLE SKILLS IN PRESCHOOLERS THROUGH A WELLNESS WORK SYSTEM. HOLDERS OF REASON, 2(4), 93-103.
5. Sabirovna, G. S. (2024). IMPROVING HEALTHY LIFESTYLE SKILLS IN PRESCHOOLERS THROUGH A WELLNESS WORK SYSTEM. HOLDERS OF REASON, 2(4), 93-103.
6. Sidikova, G., & Tojimatova, F. (2024). THE MAIN DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF HEALTHY LIFESTYLE SKILLS IN PRESCHOOL AGE IN A PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION. Академические исследования в современной науке, 3(10), 75-82.
7. Sidikova, G., & Isakova, D. (2024). THE ROLE OF THE FAMILY AND PRESCHOOL INSTITUTIONS IN SHAPING CHILDREN'S HEALTH. Академические исследования в современной науке, 3(13), 108-117.

8. Sidikova, G., & Jamolov, S. (2023). AGE-SPECIFIC CHANGES IN THE INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(4), 60-67.
9. Ихомович, А. В. (2024). THE ROLEX OF PHYSICAL EDUCATION IN STRENGTHENING THE HEALTH OF STUDENTS. HOLDERS OF REASON, 2(5), 320-326.
10. Сидикова, Г. С. (2023). ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. HOLDERS OF REASON, 1(3), 2-15.
11. Sabirovna, S. G. (2023). WAYS TO ORGANIZE PILOT WORK AIMED AT THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN AND THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THEM. Conferencea, 1-15.
12. Sidikova, S. G., & Mohidil, M. (2023). HARDENING AS THE BASIS OF A HEALTHY LIFESTYLE IN PRESCHOOL CHILDREN. Conferencea, 119-134.